

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624884>

УДК 159.9

ББК 88

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Усманова А.А.

Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

Гаибназарова А.Э.

Студентка группы УГЦ-25-04 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

Сагиянц С.О.

Студентка группы УГЦ-25-04 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматривается профессиональная компетентность как ключевой фактор эффективной трудовой деятельности. Особое внимание уделяется анализу личностно-ориентированных стратегий, способствующих самосовершенствованию будущих специалистов. Обосновывается значимость образовательного процесса, направленного на развитие целостной личности, способной к самореализации в профессии.

Ключевые слова: Профессиональные компетенции, личностное развитие, внутренний ресурс, самоактуализация, рефлексия, индивидуальная траектория обучения, субъектность.

CONTEMPORARY ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF A PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS

Usmanova A.A.

Candidate of Psychology, Associate Professor, Head of the Department of Social Sciences and Humanities at the Tashkent Branch of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

Gaibnazarova A.E.

A student in the UGS-25-04 group at the Tashkent Branch of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

Sagiyants S.O.

A student in the UGS-25-04 group at the Tashkent Branch of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

ABSTRACT

This paper examines professional competence as a key factor in effective work performance. Special attention is paid to the analysis of personality-oriented strategies that contribute to the self-improvement of future professionals. The significance of an educational process focused on the development of a holistic personality capable of self-realization in the profession is substantiated.

Key words: Professional competencies, personal development, inner resource, self-actualization, reflection, individual learning path, subjectness.

TA'LIM OLUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISHNING ZAMONAVIY JIHATLARI

Usmanova A.A.

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent, I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (Milliy tadqiqot universiteti) Toshkent shahridagi Filiali "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasi mudiri

Gaibnazarova A.E.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (Milliy tadqiqot universiteti) Toshkent shahridagi Filiali UGS-25-04 guruhi talabasi

Sagiyats S.O.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (Milliy tadqiqot universiteti) Toshkent shahridagi Filiali UGS-25-04 guruhi talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kasbiy kompetensiya samarali ish faoliyatining asosiy omili sifatida ko'rib chiqilgan. Bo'lajak mutaxassislarning o'zini o'zi takomillashtirishga yordam beradigan shaxsga yo'naltirilgan strategiyalarni tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Kasbiy o'zini o'zi anglay oladigan yaxlit shaxsni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim jarayonining ahamiyati asoslangan.

Kalit so'zlar: Kasbiy kompetensiyalar, shaxsiy rivojlanish, ichki resurslar, o'zini o'zi anglash, mulohaza, individual o'rganish traektoriyasi, sub'yektlilik.

ВВЕДЕНИЕ

Под профессиональной компетентностью современного специалиста понимается интегративное качество, объединяющее фундаментальные знания, прикладные навыки (hard skills), надпрофессиональные компетенции (soft skills) и практический опыт. Данная категория характеризует готовность индивида не только к решению типовых задач, но и к гибкому реагированию на динамичные условия труда. Важно подчеркнуть, что содержание компетентности выходит за рамки простой суммы профессионально важных качеств и не ограничивается оценкой конечных результатов деятельности.

Ключевой вектор развития компетенций студентов направлен на усиление их конкурентоспособности, что открывает возможности для полноценной реализации их трудового и творческого потенциала. Компетентностный подход, в данном контексте, выступает в роли целостной образовательной парадигмы, нацеленной на актуализацию индивидуальных запросов и способностей каждого учащегося.

Как справедливо отмечают Н. Н. Никитин и соавторы, фундаментальными признаками такого подхода выступают субъектная позиция обучающегося, диалоговый характер взаимодействия, предоставление академической свободы, внутренняя мотивация к развитию и рефлексивная деятельность как инструмент самовыражения [2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В современном мире личностно-ориентированное обучение становится краеугольным камнем в свете заявленной темы исследования. Это обосновано теоретическими исследованиями авторитетных ученых, как Е.В. Бондаревская [7], А.А. Плигин [8], В.В. Серикова [9] и др. Такое обучение предполагает организацию учебной деятельности на основе личностно-ориентированной ситуации с учетом субъектно-субъектных отношений участников процесса, при котором учитываются личностный опыт, нравственный потенциал, познавательные интересы и склонности обучающихся.

По мнению В.В. Серикова [9], именно личностно-ориентированные ситуации являются основой обучения, требующего проявления личностной позиции обучаемого. Речь идет о применении практических ситуаций в процессе профессиональной подготовки. Ни у кого не вызывает сомнения, что такое обучение должно быть практико-ориентированным, а именно соответствовать быстро меняющимся потребностям обучающихся на инновационный формат обучения [10].

Личностно-ориентированные ситуации Л.З. Лисейчикова называет развивающими и понимает под ними «...условия, виды деятельности, в которых студент мог бы проявить свой потенциал. Это ставит обучающегося перед выбором (и ответственностью), сознательным принятием решений, обоснованием собственной точки зрения» [11].

По мнению И.В. Абрамовой [12], в центре личностно-ориентированного обучения находится обучаемый (студент), что позволяет ему профессионально развиваться и самореализоваться в профессии, а этому непосредственно способствуют личностно ориентированные ситуации, связанные с профессиональной деятельностью.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Востребованность личностно-ориентированной модели в педагогической практике обусловлена рядом объективных тенденций современности [1, с. 56]:

- ускоряющийся темп социально-экономических изменений диктует необходимость подготовки кадров, готовых к автономному решению нестандартных профессиональных ситуаций, обладающих креативным мышлением и нацеленных на непрерывное самосовершенствование;

- обзор научно-методической литературы подтверждает, что оценка качества подготовки специалиста не может базироваться исключительно на академических показателях. Определяющее значение приобретают личностные характеристики, психологическая устойчивость и социальный интеллект, формирующие мировоззрение и стратегию поведения индивида. Именно эти составляющие во многом детерминируют уровень его профессионализма;

- система профессионального образования остро нуждается в переходе к гуманистической модели взаимоотношений между участниками образовательного процесса и демократизации управленческих механизмов;

- внедрение личностно-ориентированного вектора позволяет трансформировать цель образования с формального усвоения знаний на раскрытие личностного потенциала обучающегося. Данная методологическая установка базируется на совокупности концептуальных идей и практических приемов, стимулирующих процессы самопознания, самостоятельного

конструирования знаний и самореализации, что ведет к проявлению уникальности каждого студента [4].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностно-ориентированный подход представляет собой сложную, многоуровневую систему. В его рамках апробированы и применяются различные дидактические модели, в частности:

- концепция целостного развития личности (Л.В. Занков);
- теория учебной деятельности как основы развития (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов);
- модель развивающего обучения с личностной ориентацией (И.С. Якиманская);
- концепция педагогического процесса, ориентированного на личность (Р.Х. Шаймарданов).

Практическая реализация данной модели в условиях вуза требует соблюдения специфических условий [3, с. 79]:

- интеграция в учебный материал проблемных ситуаций, отражающих реальные жизненные и профессиональные контексты;
- конгруэнтность педагога, предполагающая открытое выражение им собственных чувств и убеждений, аутентичность поведения;
- безусловное принятие личности студента, эмпатическое понимание и поддержка;
- делегирование студентам права выбора содержания, форм и методов учебной работы, а также сопровождение их в этом выборе;
- ориентация на создание условий для самоактуализации [5] и стимулирование проявления глубинных внутренних ресурсов обучающихся [6].

Личностное становление занимает центральное место в иерархии целей профессионального образования. Его итогом выступает формирование субъекта труда - компетентного, несущего ответственность за результаты своей деятельности и готового к эффективному выполнению функциональных обязанностей.

Процесс формирования профессиональной компетентности с позиций личностно-ориентированного подхода базируется на следующих принципах:

- утверждение ценности индивидуальности, уникальности и субъектного опыта студента;
- адекватность применяемых образовательных технологий этапам и закономерностям профессионального созревания личности;
- наполнение содержания образования с учетом актуального уровня развития социума, технологий и специфики будущей профессиональной сферы;

- опережающий характер подготовки, ориентированной на перспективные требования профессии;
- проектирование образовательной среды, стимулирующей продуктивное профессиональное становление;
- опора на персональный опыт учащегося, его потребности в самоорганизации, осознанном самоопределении и непрерывном саморазвитии.

Эффективность личностных изменений в процессе обучения напрямую коррелирует со степенью соответствия учебной деятельности будущей профессиональной практике. При наличии такой связи происходит интенсивное формирование профессионально значимых личностных структур. Ключевым драйвером развития выступает при этом активная и осмысленная позиция самого студента, который выступает архитектором собственного профессионального становления.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Образовательный процесс обретает для личности субъективную значимость в том случае, если учащийся фиксирует происходящие с ним изменения и воспринимает их как следствие собственного выбора. Исходя из этого, центральным звеном личностно-ориентированного обучения становятся процессы самопознания и формирования активной внутренней позиции.

Индивид самостоятельно выстраивает собственную траекторию развития, организуя активность, исходя из личных предпочтений, мотивов и целевых установок, используя при этом уникальные, присущие только ему способы освоения действительности.

В логике рассматриваемого подхода студент переходит к оценке образовательного процесса сквозь призму его соответствия своим потребностям и жизненным перспективам. Формируется внутренняя система критериев, основанная на соотношении учебной деятельности с индивидуальными целями. Следовательно, ведущим фактором проектирования профессионального образования становится развитие личности учащегося.

Конечная цель профессиональной подготовки видится в формировании компетентной личности, готовой к сознательному самоопределению в профессии, способной к непрерывному самообразованию, саморегуляции своего состояния и поведения, а также к полноценной социальной и профессиональной самореализации.

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что педагог, стремящийся к реализации личностно-ориентированной модели, должен совмещать в своей деятельности функции транслятора знаний, мудрого наставника и эмпатичного партнера. Приоритетом для него становится не

столько информационное наполнение дисциплины, сколько развитие у студентов волевых и нравственных качеств, обеспечивающих успешную карьеру и играющих ключевую роль в их психологическом и этическом взрослении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Власова Т. А. Личностно-ориентированный подход как современная ориентация в педагогической деятельности: Сб. науч. материалов окр. науч.-практ. конф. «VI Знаменские чтения». - Ч. 1. - Сургут, 2017.
2. Никитина Н. Н., Железняков О., Петухова М. Н. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студентов учреждений ср. проф. образования. - М.: Мастерство, 2022.
3. Сериков В. В. Личностно ориентированное образование // Педагогика. - 1994. - № 5. - С. 16-21.
4. Тарасова С. Таранова Е. Становление специалиста: психолого-педагогический мониторинг // Высшее образование в России. - 2023. - № 2.
5. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М., 2016.
6. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного образования. - М.: Сентябрь, 2022.
7. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е.В. Бондаревская. - Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского педагогического университета, 2000. - 352 с.
8. Плигин А.А. Личностно-ориентированное образование: история и практика. Монография / А.А. Плигин. - М.: Профит Стайл, 2007. - 432 с.
9. Сериков В.В. Подготовка диссертации в рамках научной школы: опыт методологической рефлексии - URL: https://instrao.ru/images/1Treshka/Nauchnye_shkoli/Serikov/ (дата обращения 03.06.2026).
10. Габышева Т.П. Применение личностно ориентированных технологий в обучении выпускников учреждений среднего профессионального образования в вузе // Современные проблемы науки и образования. - 2019. - № 3. - URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28816> (дата обращения 03.06.2026).
11. Лисейчикова Л.З. Личностно ориентированный подход при подготовке будущих учителей в педвузе: методические аспекты - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostno-orientirovannyy-podhod-pri-podgotovke-buduschih-uchiteley-v-pedvuze-metodicheskie-aspekty> (дата обращения 04.06.2026).
12. Абрамова И.В. Личностно-ориентированное обучение студентов как условие формирования их профессиональной компетентности. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostno-orientirovannoe-obuchenie-studentov-kak-uslovie-formirovaniya-ih-professionalnoy-kompetentnosti> (дата обращения 04.06.2026).